

IMPACTO DOS INCÊNDIOS NA VEGETAÇÃO AMEAÇADA DE EXTINÇÃO NO MATO GROSSO DO SUL, ENTRE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024

Danilo Dambróz Soprani¹

¹Bacharel em Ciência da Computação – UFES. Especialista em Ecologia – Faculdade Focus, daniocomp@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.14010372

Introdução: Os recentes incêndios florestais ocorridos no país, e particularmente no estado do Mato Grosso do Sul, devastaram imensas áreas de preservação ambiental, e muitas destas áreas podem possuir vegetações ameaçadas de extinção, que correm o risco de desaparecerem permanentemente. **Objetivos:** Queremos mapear as plantas consideradas ameaçadas e verificar se estas estão em áreas atingidas pelos incêndios florestais. **Metodologia:** Obteve-se do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira – SiBBr, os dados referentes às plantas catalogadas no Mato Grosso do Sul, contendo, entre outras informações, as coordenadas geográficas de cada uma, e a partir daí, cruzou-se estes dados com a lista oficial de plantas ameaçadas de extinção do Ministério do Meio Ambiente. Paralelamente, adquiriu-se do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, os dados referentes às queimadas nos meses de agosto e setembro no estado, com suas respectivas coordenadas. Com essas informações, cruzou-se ambos os dados com o intuito de verificar se as plantas ameaçadas estavam na rota dos incêndios. **Resultados:** Das mais de 211 mil plantas catalogadas no estado, 781 estão em risco de extinção. Quanto aos incêndios, registrou-se mais de 232 mil focos entre agosto e setembro de 2024. Ao cruzar os dados, constatou-se que quarenta (40) exemplares de plantas estavam a menos de 200 m dos focos, e entre estas, sete (07) estavam a menos de 100 m, o que indica que, possivelmente, essas plantas foram parcial ou totalmente destruídas, uma vez que o fogo tende a se espalhar rapidamente por dezenas ou centenas de metros. **Conclusão:** Apresentamos aqui um balanço com as possíveis perdas da biodiversidade ameaçada. Reiteramos que é fundamental seguir monitorando os biomas, sobretudo, em épocas de queimadas e eventos climáticos extremos, afim de garantir a segurança da flora brasileira.

SEMANA REGIONAL

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

PRESERVAR HOJE PARA GARANTIR O AMANHÃ

25 e 26

OUTUBRO

zerodo dbi Solutions prog Crossref

SERMASU
SUSTENTÁVEL

Palavras-Chaves: Biodiversidade; Ecologia; Fogo; Flora; Preservação.